

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS VENEZOLANOS

EDUC- 016

López D'Amico Rosa

UPEL – Maracay

rlopezdedamico@yahoo.com

Recibido: 15 – 09- 2013	Aceptado: 16- 11- 2013
-------------------------	------------------------

Resumen

Este proyecto se inspira en otro conducido en el Instituto Regional del Deporte del estado Aragua, en donde se construyó un modelo para la formación de entrenadores, con el objetivo de formar especialistas en áreas deportivas específicas para las localidades, y de allí se genera la necesidad de elaborar los manuales para acompañar el modelo presentado. La visión de la elaboración de los manuales es la de sistematizar las experiencias valiosas que tienen entrenadoras y entrenadores venezolanos que han dedicado su vida a la enseñanza del deporte, en manuales deportivos para la formación de nuevos entrenadores. Se enmarcó en la metodología investigación acción, en donde participaron directamente 100 entrenadores y 12 expertos. Se logró el diseño curricular de 48 disciplinas y el desarrollo de 52 manuales que acompaña la propuesta. En la actualidad se está trabajando con los últimos 9 manuales para completar el objetivo establecido. El proceso de trabajar con entrenadores quienes no son expertos en currículo o escritores fue una vivencia sumamente enriquecedora que permitió recopilar información de mucha experiencia de los entrenadores y desde la base; muchos de ellos/ellas son autores/autoras de los manuales, y se logró hacer una contribución para el deporte.

Palabras clave: manuales, deporte, formación, entrenadores.

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS
VENEZOLANOS

**TEACHING MATERIAL FOR THE TRAINING OF VENEZUELAN SPORTS
COACHES AND SPORTS COACHES**

Abstract

This project is inspired by another conducted in the Regional Sports Institute of Aragua state, where a model for the training of trainers was built, with the aim of training specialists in specific sports areas for the localities, and from there the need is generated. to elaborate the manuals to accompany the presented model. The vision of the elaboration of the manuals is to systematize the valuable experiences that Venezuelan coaches and trainers have dedicated their lives to teaching sports, in sports manuals for the training of new coaches. It was part of the action research methodology, where 100 coaches and 12 experts directly participated. The curricular design of 48 disciplines and the development of 52 manuals that accompanies the proposal was achieved. Currently, we are working with the last 9 manuals to complete the established objective. The process of working with coaches who are not experts in curriculum or writers was an extremely enriching experience that allowed us to gather information from a lot of experience of the coaches and from the base; many of them are authors of the manuals, and a contribution was made to the sport.

Keywords: manuals, sports, training, coaches.

Introducción

En Venezuela carecemos de manuales especializados por disciplinas deportivas para la formación de entrenadoras y entrenadores especializados en deportes y otras modalidades específicas. La formación de entrenadores y entrenadoras es el único mecanismo que nos va a permitir contribuir al desarrollo organizado del deporte. La masificación deportiva y el alto rendimiento no puede ser desarrollado si carecemos de suficientes entrenadores y entrenadoras formados, personal que trabaje con nuestras selecciones con sentido de pertenencia e identidad, y que tenga una buena base en pedagogía especializada. Tenemos

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS
VENEZOLANOS

entrenadores con bajo nivel de formación académica, pero con una altísima experiencia y especialización en disciplinas deportivas, pero sus conocimientos no han sido plasmados para formar nuevas generaciones. Los egresados como profesores o licenciados de Educación Física no son entrenadores especialistas en un área, pero además no tenemos en el país material didáctico venezolano para que se formen, lo poco que se encuentra es extranjero.

Como antecedentes tenemos que se creó el ‘Sistema de Formación de Entrenadores’ López de D’Amico (2012)” debido a la falta de un modelo estructurado para la formación de entrenadores deportivos. Se propuso al Instituto Regional de Deportes del Estado Aragua (IRDA), trabajar con su recurso humano a objeto de legitimar la propuesta de un sistema que sirviera de estructura para la formación de entrenadores.” Se realizó un estudio piloto que nos permitió decidir que la consulta se realizaría de manera abierta con los entrenadores contratados en el IRDA. La propuesta fue aprobada por el Directorio del IRDA, debido a la urgencia en cuanto a formación del recurso humano. Se logró el diseño curricular de 48 disciplinas (Primera fase). En la segunda fase se logró el bosquejo de 32 borradores de posible manuales, estos tuvieron una reproducción mínima lo que permitió revisar y evaluar el desarrollo del proyecto, lamentablemente el presupuesto para la reproducción de los manuales no se pudo obtener. Esto representó 2 años de dedicación 2009-2010, fue un trabajo colectivo de construcción curricular a partir de los actores que son los entrenadores y entrenadoras. Se realizó’ con la consulta a 100 entrenadores y entrenadoras (IRDA) respetando las especificaciones de las disciplinas deportivas, en el entendimiento de que existe una gran experiencia en el recurso humano, indiferentemente de su formación académica. Principalmente contribuyeron miembros del Instituto Regional del Deporte de Aragua y colaboradores de la Misión Deportiva Cubana (MDC), personal del Instituto Regional del Deporte de Guárico (IRDEG); además estuvieron acompañados por miembros del Centro de Investigación EDUFISADRED. Las primeras diagramaciones fueron realizadas por INCES, La Morita. Todos trabajaron voluntariamente o como aporte

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS
VENEZOLANOS

de su responsabilidad laboral.

También se hizo una revisión de material existente a nivel internacional a objeto de comparar experiencias similares, primero en disciplinas específicas como el caso de la gimnasia López de D'Amico,(2002); Se presentó un modelo de sistema de formación de entrenadores con gran reconocimiento como el australiano Australian Sport Commission, (2007), el de Reino Unido Sports Coach, (1997), el de China – Hong Kong Hong Kong Coaching Committee, (2000), y de latinoamérica el modelo mexicano [Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte- México, (2008); Instituto Politécnico Nacional – México, (2008)], y el colombiano (Indeportes Antioquia, 2009). Igualmente se revisó la propuesta venezolana de la Universidad Iberoamericana del Deporte, hoy en día Universidad Deportiva del Sur (Ministerio de Educación Superior, 2005). En su mayoría se presentan sistemas, algunos tienen folletos y/o materiales didácticos. No se encontró evidencia de la existencia de manuales o libros realizados por el colectivo de entrenadores.

Objetivo General

Producir manuales por disciplinas deportivas para la formación de entrenadores y entrenadoras producto de la sistematización de las experiencias del colectivo de entrenadores.

Objetivos Específicos

Seleccionar a los autores y autoras de los manuales en atención a sus experiencias, definir los contenidos y explicar las especificidades y características a seguir en la producción escrita.

Analizar los contenidos en atención a los aspectos metodológicos del entrenamiento deportivo Promover la discusión individual con los entrenadores en atención a la disciplina específica. Revisar la publicación y corrección de estilo de los materiales. Publicación de

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS
VENEZOLANOS

los manuales.

Materiales y Métodos

Se inicia con la explicación del ‘Sistema de Formación de Entrenadores en su primera fase porque permitió sentar las bases para la elaboración de los manuales que es la segunda fase y en lo que se profundiza pues en el objetivo principal de este trabajo. Fue un proceso sistemático para lograr articular diversos actores que hacen vida en cada disciplina deportiva y unir la experiencia entre los que realizan el trabajo teórico y los que están diariamente en la praxis deportiva, a través de: consultas grupales e individuales a entrenadores, incorporar equipo de apoyo conocedores de la formación del recurso humano en el área deportiva.

Primera fase

Revisión documental de modelos de formación de entrenadores en diversos países. Revisión del sistema educativo venezolano y funciones de los Institutos Regionales de Deporte. Definición de niveles de cursos para entrenadores: 1. Básico, 2. Iniciación, 3. Profundización y 4. Especialización. Contenido del nivel 1: definido por el equipo base que coordina el proyecto.

Estudio piloto con 6 disciplinas

Definición 48 disciplinas deportivas que se encuentran en el programa de competencia de los Juegos Deportivos Nacionales.

Segunda fase

Dos etapas: 2.1 Consulta a los entrenadores y 2.2 Elaboración de los manuales a partir de un proceso de construcción en colectivo: 2.1 La primera fase comprendió Introducción y constitución de grupos de trabajo por disciplina deportiva. Entrenadores convocados y se

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS
VENEZOLANOS

incorporaron otros interesados. Se sugirió inicialmente que los grupos por disciplina deportiva estuviese conformado por entrenadores/as de bastante, mediana y poca experiencia. La idea era contribuir en la formación desde la etapa inicial.

Definición de contenidos por disciplina deportiva. Se les otorgó en primer lugar el contenido de los que se consideraba curso base para que tuviesen una idea de cómo iniciar la distribución:

Tabla 1. Nivel 1 - Básico / General

Área	Contenido
Aspectos generales de la historia del deporte	Origen, Clasificación, Deporte actual en el mundo, Valor social del deporte
Anatomía humana	Sistemas anatómicos
Fisiología del ejercicio	Funcionamiento de los sistemas durante la realización del ejercicio deportivo
Aspectos legales y organizacionales del deporte	Ley del deporte
Psicología general	Estudio de la conducta, Factores que modifican la conducta, conducta en el deporte, Liderazgo
Fundamentos de administración	Estudio del proceso administrativo y su aplicación al campo deportivo
Seguridad y primeros auxilios	Estudio de normas de seguridad en el deporte, Aplicación de primeros auxilios en accidentes típicos del deporte

Posteriormente se les entregaba un formato para que organizaran los niveles de sus propias disciplinas y comenzaran a desarrollar sus ideas.

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS
VENEZOLANOS

Deporte:

Niveles	Contenidos
Iniciación	Dirección de entrenamientos de nivel básico Teoría del deporte: Fundamentos básicos (Metodología del aprendizaje). Planificación de la clase-entrenamiento. Iniciación al estudio del reglamento del deporte. Detección de talento
Especialización	Teoría del deporte: Fundamentos de nivel medio (Metodología del aprendizaje). Dirección de entrenamientos. Arbitraje nivel inicial Dirección de equipos en competencias
Alto Rendimiento	Teoría del deporte: exigencias de alto nivel (Metodología del entrenamiento). Estrategias en la aplicación del reglamento. Arbitraje alto nivel. Dirección de equipos en competencias

Presentación por grupos de trabajo propuesta en la disciplina correspondiente. Luego, se les preguntó si querían seguir participando en la próxima etapa, construcción del manual de su disciplina deportiva, la mayoría aceptó; se entregaron orientaciones para autores de cómo escribir con ejemplos sencillos del APA y un índice tentativo. Se ofreció acompañamiento en el proceso de escritura a través del Centro de investigación EDUFISADRED. En pocos casos se incorporaron especialistas de la Misión Deportiva Cubana (MDC) en deportes donde el entrenador venezolano manifestó no poder hacer el manual; en otros se invitó de otros estados como Guárico También para los últimos 9 manuales se invitó a profesores de la UPEL Caracas y Miranda que son invitados del centro de investigación. 2.2. Esta fase comprende las siguientes actividades:

Revisión y análisis de los manuales digitales. Discusión con autores y autoras para las modificaciones respectivas. Ubicación de nuevos autores para aquellas disciplinas que no se ha logrado desarrollar todos los contenidos.

Los nuevos autores seguirán los contenidos que ya fueron seleccionados en la fase 1 y trabajarán en función a los lineamientos establecidos

Revisión de los aspectos metodológicos para lo cual estará un equipo de apoyo y discusión individualizada con los autores por disciplina.

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS
VENEZOLANOS

Realización de diagramaciones con los autores y correcciones de estilo. Impresión de los manuales, revisión de los machotes antes de proceder a la publicación.

Resultados

Los entrenadores por disciplinas deportivas fueron seleccionados en atención a su experiencia. Se realizó trabajo grupal, se sistematizaron sus experiencias y se discutieron los contenidos de los manuales. En total EDUFISADRED, 1 licenciado del participaron 100 entrenadores, 12 Instituto Regional de Deportes de expertos en materia de publicación Guárico (IRDEG) y 4 profesores de la del centro de investigación MDC. Los manuales y autores:

Tabla 2. Disciplinas

MANUAL	AUTOR(es) / AUTORA (as)
1. Bádminton	Héctor Dennery
2. Baloncesto	Brito, Javier. Capo ,Florenci. Crespo, César.Pachecho, Héctor. Colaboradores: Caballero, Francisco. Calanche, José. Silveira, Manuel. Rodríguez, Henry. Paumier, Adrián.
3. Softbol	Vivian,Girón. Marcos, Aguilera.
4. Fútbol Nivel 3 y 4	Omar, Cubillán Ávila, José Adrián ,Mayora, Jacobo, Pérez, Ánge,Maza, Denissie, Alvarez, Enrique Reyes, Benny David Flores, Norma Castillo
5. Gimnasia Aeróbica	Ayleen Padró Burell
6. Kárate do	Solorzano, Roraima. Ordaz, Eloy. Cordoves, Krolay.
7. Fútbol de salón II y IV	Zenia ,Escorihuela. Alirio, Arrijoja, Mercedes, Rodríguez.
8. Fútbol Sala III y IV	Zenia, Escorihuela. Javier, Ochoa.
9. Fútbol Nivel Iniciación	Zenia, Escorihuela. Argenira, Ramos. Alirio, Rodríguez.
10.Nado Sincronizado	Yuruanis. Soria.
11.Gimnasia Artística Masculina	Alberto, Caldera.
12.Judo	Willia, Rodríguez, Juan Carlos Sánchez.
13.Béisbol	Juan Quero, Omar, Quero, Fernando Mejía. Colaboradores: Lisette Mejía.,Oswaldo Aray, Marcy Enciara, Luz Alvarado, Madeleine Quero.
14.Racquetbal	Rafael Gerardo Contreras, Ismael González, Colaboradores: Ralf Rienchard, Cesa,r Jimenez, Gabriel, Contrera.,Gerardo, Contreras.
15.Potencia	Ivan,Sequera, Colaboradores: Alex Arteaga,Giovanni Ortiz.
16.Gimnasia Básica	Ciro, D'Amico.

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS
VENEZOLANOS

17. Curso Básico – Nivel	Rosa, López., Jorge, Ramirez, Josil, Murill., Alessandro D' Amico, Argenira Ramos, Elizabeth Mizrahi.
18. Bases y Estructuras	Rosa López
19. Taekwondo	Jean Carlos Avendaño, Colaboradores: Javier Delgado, Orlando Madera, Antonio Aranguren
20. Kenpo	Erika Roja, Colaborador: Luis Rojas.
21. Escalada	Aníbal Balza.
22. Remo	Álvaro Salom, Mayrim González.
23. Natación I	Yruanis Soria, Colaboradores: Oscar Perdomo y Alberto Caldera
24. Aguas Abiertas	Rogelio Valdés.
25. Gimnasia Rítmica	Dalia Ramos Bravo.
26. Tiro con Arco	Gary Hernández.
27. Kickboxing	Miguel Ruiz, Colaboradores: William Duarte, Ramón Liendo, Enrique Zapata, Carlos Zacarías.
28. Canotaje	Elvis Eduardo Carrasquel. Colaboradores: Richard Vega.
29. Triatlón	Juan Hojas Rodríguez.
30. Balonmano	Rolando Moreno Corvea, Pedro Contreras Alfonso y Mayelín Mustelier Haynes.
31. Kickinball	Odalis Devic Lugo.
32. Sambo	Abel Franco y Karelhia Granadillo.
33. Siscomada	Jonathan Salazar, Whindelford Ramirez..
34. Ajedrez	Alexis Aristigueta.
35. Bowling	Massimo Fridegotto.
36. Natación Nivel III y IV	José Antonio Santana.
37. Fisicoculturismo	Juan Hojas.
38. Polo Acuático	Nildee Molina Secada, Oscar Fernández.
39. Atletismo	Rainer Ramirez, Grisell Bolívar. Colaboradores: Arlene Phillis, José Fumero, Emilio Ostos, Edgar Quiroz.
40. Ciclismo	Franklin Lugo, Luís Castillo, Fernando Correa y Ángel Hurtado.
41. Esgrima	Kelvin Rincón y Sandra Toledo.
42. Tenis de Mesa	Jenny Arévalo, Luís Noguera, Alejandro Rojas, Rafael Blanco.
43. Trampolinismo	Franklin Díaz.
44. Bolas criollas	Felipe Coba, Gladys Guerrero.

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS
VENEZOLANOS

Tabla 3. Manuales que están en proceso de construcción.

MANUAL	AUTORES
1. Boxeo	Jean Carlos Avendaño, Luis Camacho.
2. Domino	Alberto Mier y Terán.
4. Lucha	Ali, Viloría.
5. Saltos Ornamentales	Douglas Castillo.
6. Tenis de Campo	Dario Salas.
7. Tiro Deportivo	Valerio Mendes, Raúl Vargas, Alfredo Castrillo.
8. Patinaje	Diego Alvarez.
9. Wushu	José Casadiego, Raíza Villegas, Juan Parra.

El Comité editorial está conformado por: Rosa López, Jean Avendaño, Jorge Ramírez, Elizabeth Mizrahi, Argenira Ramos, Josil Murillo, Zenia Escorihuela, Grisell Bolívar, Aura Chirinos, Rebeca Oropeza, Ciro D'Amico. La fotografía es de: Fredy Hernandez. La articulación entre organizaciones IRDA e IRDEG se coordinará en Aragua con el Lic Jean Avendaño y para Guárico con el Lic Juan Hojas.

Es importante destacar que todas estas personas trabajaron voluntariamente en el conocimiento que esto es una carencia que tenemos en el país. Los voluntarios además de su aporte en conocimiento han trabajado con sus recursos, bibliotecas virtuales, CBIT para transcribir los manuales en su parte inicial. Posteriormente la revisión corresponde al comité editorial al igual que la edición y diagramación.

La idea final era digitalizarlos y colocarlos en la página web del centro de investigación. No obstante debido a que en mayo 2012 fuimos notificados por Fonacit que luego de una evaluación al proyecto fue seleccionado entre los proyectos PEI y recibirá financiamiento para la publicación de los manuales. Entonces se imprimirán 500 ejemplares de cada deporte con un promedio de 70 páginas. Como parte de la propuesta presentada para la obtención del financiamiento, los manuales impresos se donarán a los Institutos Regionales de Deporte de Aragua y Guárico.

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS
VENEZOLANOS

Lograr la reproducción de 53 manuales de 48 disciplinas constituye el primer aporte como sistema para la formación por modalidades deportivas. Los libros otorgados al IRDA (Aragua) y al IRDEG (Guárico) serán un aporte para que a través de sus instituciones se dicten cursos de formación de entrenadores y entrenadoras en los diversos municipios en atención a las prioridades y características de las poblaciones.

Los manuales están estructurados en atención a los niveles de los cursos propuestos por la primera fase del proyecto. Permitiría mostrar grandes experiencias pedagógicas de entrenadores 96% venezolanos y la importancia del trabajo en equipo. Es un producto nacional en donde además los deportistas en las fotografías son venezolanos. En la mayoría de los deportes sería el primer material impreso didáctico en el país y permitiría a futuro que otros se animen a escribir y a enriquecer la producción de libros en esta área donde hay gran necesidad

Conclusiones

Los manuales son producto de las opiniones de muchas personas que poseen un cúmulo de conocimientos en el área y sistematizaron sus experiencias. Representan el primer producto sistemático para la formación de entrenadores y entrenadoras en disciplinas específicas.

Existe un beneficio en el proceso debido a que participan un aproximado de 150 personas de diversas edades quienes han pasado un proceso de investigación- acción que les ha permitido plasmar sus experiencias de pedagogía específica por deporte. Además es invaluable la satisfacción de estos profesionales que trabajaron ad- honorem para lograr la cristalización de este proyecto. Los que recibirán el manual constituye un aporte valioso para la formación. Además este proyecto ha permitido la colaboración entre la universidad – por medio del centro de investigación EDUFUSADRED – y la comunidad deportiva, pero además la comunidad que se va a beneficiar directa e indirectamente por medio del deporte. La publicación sería un reconocimiento a todo ese esfuerzo de ese gran número de

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS
VENEZOLANOS

colaboradores. El beneficio para la formación de entrenadores(as) y un modelo a nivel nacional. La publicación de 53 manuales deportivos sería la primera vez en la historia de Venezuela.

Referencias Bibliográficas

Australian Sport Commission. (2007). [en línea]. Recuperado Marzo 2009, de http://www.ausport.gov.au/site_tools/.

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte – México (2008). Formación y capacitación, [en línea]. Recuperado Marzo 2009, de http://www.conade.gob.mx/conade_11/.

Hong Kong Coaching Committee. (2000). Hong Kong Coach Education Programme. [en línea]. Recuperado Enero 2009, de <http://hkcoaching.com/hk/news.asp>.

Instituto Politécnico Nacional – México. (2008). Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores Deportivos (SICCED), [en línea]. Recuperado Marzo 2009, de <http://www.deportes.ipn.mx/>.

Indeportes Antioquia. (2009). Formación de entrenadores en Colombia, [en línea]. Recuperado Febrero 2009, de <http://www.indeportesantioquia.gov.co/capacitacion/deporte.htm>.

López de D'Amico, R. (2012). Proyecto de formación de entrenadores y entrenadoras. En Memorias científicas de la 18o Conferencia Bienal de la Sociedad Internacional para la Educación Física y el Deporte Comparado. Mérida: ULA

López de D'Amico, R. (2009). Proyecto: Sistema de Formación de Entrenadores. Proyecto no publicado. Instituto Regional del Deporte de Aragón.

MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA FORMACIÓN DE ENTRENADORAS Y ENTRENADORES DEPORTIVOS
VENEZOLANOS

López de D'Amico, R. (2002). Modelos de Profesionalización para Entrenadores. *Tópica Extensa*. 2(1): 15-35.

Ministerio de Educación Superior. (2005), Universidad del Deporte – Documento rector. Venezuela: Ministerio de Educación Superior, Ministerio de Educación y Deporte, Instituto Nacional del Deporte.

Sports Coach. (1997). UK Coaching Certification, [en línea]. Recuperado Marzo 2009, de <http://www.brianmac.co.uk/coaching.htm>.